

А.Р. ГЕВОРКЯН

**Философское осмысление истории через парадигму
противостояния старого и нового***

Аннотация. В статье рассматривается феномен Маркса как самое крупное явление гегельянства левого направления. Автор вскрывает эссенциальную сторону марксизма как проявление «секуляризированной теургии хозяйства» и ставит проблему метафизической парадигмы в постгегелевский период. Также автор актуализирует шеллинговскую потенцию, где определяющую роль начинает играть наследие Булгакова, тем самым выявляется единая линия: Шеллинг — Булгаков.

Ключевые слова: религиозный материализм, природный материализм, философия истории как метафизика, хилиазм, эсхатология, апокалиптика.

Abstract. The article examines the phenomenon of Marx as the most significant manifestation of left-wing Hegelianism. The author uncovers the essential side of Marxism as an expression of «secularized theurgy of economy» and raises the problem of the metaphysical paradigm in the post-Hegelian period. The author also actualizes the Schellingian potential, in which the legacy of Bulgakov begins to play a decisive role, thereby revealing a single line of development: Schelling — Bulgakov.

Keywords: religious materialism and natural materialism, philosophy of history as metaphysics, chiliasm, eschatology, apocalypticism.

УДК 101
ББК 65

Оккультный материализм, лежащий в основании либерального капитализма, свидетельствует о том, что речь в данном случае идет не о «как» материализма, а о «что» материализма. Однако, в отличие от социалистического хилиазма, оккультный материализм ли-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Геворкян А.Р. Философское осмысление истории через парадигму противостояния старого и нового // Философия хозяйства. 2026. № 3. С. 204—229. DOI:

берализма не может быть назван хилиазмом на секулярной почве, поскольку общество потребления сводит на нет саму возможность его реализации. Более того, духовная установка либерализма направлена на изменение онтологического статуса и места человека, занимаемого в нем. «Трансцендентные идеалы старых лидеров исчезают, на их место приходит свободная конкуренция за вкус массы. Этот вкус представляет собой духовный скептицизм, отрицание, суеверие и рационализм, в искусстве — материализм, декламацию и экстаз» [13, 26]. Для Ратенау современная эпоха является эпохой торжества механицизма и механизации всех сторон жизнедеятельности и, как следствие, ее детерминированной зависимости от материального образа жизни и практической потери свободы как следствия ее окончательной десакрализации в этих условиях.

За истекшие сто с лишним лет положение дел не только не изменилось, но и подошло к своему логическому завершению. Виртуализация сознания, происходившая на протяжении всей первой четверти XXI столетия, поставила перед новой реальностью задачу перереформирования самих оснований общественного сознания. Поскольку преодоление капитализма не состоялось в XX в. и даже рухнул дивергентный социализм в 1991 г., все это в совокупности привело к определенным последствиям всемирно-исторического значения. Фаустовский дух истории, нацеленный на творчество как смыслополагающее основания экзистенции, на данном этапе не состоялся. Альтернативой по отношению к нему выступил «идеал» потребительского общества. Выхолащивание внутреннего содержания истории, сведение на нет ее всеохватного динамизма должны были привести к некоей статичности, навечно застывшей «сегодняшности», где труд как творчество оказывался замененным псевдогедонистической установкой, нацеленной на потребление материальных благ как главного смыслополагающего принципа бытия, бытия, не только определяющего сознание, но и поглощающего и растворяющего его в себе. Именно поэтому здесь реально дано, «что» материализма либерального капитализма, который в отличие от социалистического «идейного» материализма, при всех своих потугах пытающегося выглядеть «научной системой», и даже несмотря на декларированное им воинствующее богоборчество, все-таки остается «как». И в этом судьбоносном вопросе сталкиваются «что» либерально-буржуазного материализма и «как» марксистского социализма.

Во многом именно от исхода этой борьбы зависит будущее истории. В случае окончательной победы либерализма и провозглашения капитализма «безальтернативной» формой общественного устройства человечество полностью погрузится в стихию победивших низших сил природы.

И несмотря на то, что на первых ролях будет фигурировать экономический фактор со своей «железной необходимостью», на деле будет совершена попытка духовного переворота мироздания и онтологического изменения естества человека с целью оторвать его от духовного мира и превратить в «разумный» придаток природной действительности. Вопрос исторического материализма социализма все-таки остается внутри десакрализованного, но все же христианства, и борьба марксизма с религией все же не онтологична, а ценностна и вызвана к жизни определенными историческими реалиями, не имеющими надвременного характера.

Это проблема огромной важности для религиозного сознания, и она требует своего разрешения со стороны христианской мысли. Нельзя сказать, что религиозная метафизика не уделяла ей места, скорее, даже наоборот. Религиозные мыслители со всей серьезностью относились к этой проблеме. Более того, из сказанного ими многое сохраняет свою актуальность и по сей день. Основная критическая составляющая была направлена против внутренней буржуазности самого социализма, его материалистической составляющей.

«В этой громовой обвинительной речи против цивилизации, сводящейся к культу Золотого Тельца, колосса, стоящего на глиняных ногах индустриализма и меркантилизма, осужден не один капиталистический строй общества, но и социалистический. Столь обычное у других противопоставление их как противоположностей исчезает с высшей точки зрения нашего мыслителя. Тот и другой — сыны общего отца, материализма» [9, 278]. Такая постановка вопроса присуща не только Федорову и Кожевникову, но характерна для многих сторон религиозной философии.

Примечательно, что в этом труде Кожевникова особое место уделяется рассмотрению вопросов социализма и капитализма в их сравнительном ракурсе. Этому разделу посвящается целая глава «Предубеждения экономические» [9, 231—298], в которой дана блестящая критика как капитализма, так и мещанского характера материалистического социализма. «Социальные вопросы неразрешимы

вне этики и вопреки ей; а социализм именно так хочет и надеется решить их, упраздняя этическую основу своей теорией исторического материализма, противопоставляя христианской психократии (царству душ) марксистскую материократию, власть вещей над душой» [9, 279].

Каковы теоретические результаты религиозной мысли, находящейся в русле данной темы? Можно сказать, что в этих рассуждениях не видится принципиальной разницы между капитализмом и социализмом. Скорее всего, нет. Критика капитализма дается по существу, социализм же критикуется в силу его материалистичности, которая в конечном счете сближает его с его антиподом. Кожевников абсолютно прав, говоря о неизлечимом недуге капитализма, при котором торгово-промышленные и финансовые круги повергают общество в системный кризис, при классовом антагонизме которого неизбежны ненависть, вражда, зависть, из-за чего никакого добровольного согласия между людьми, по определению, быть не может.

Как видим, критика капитализма напрямую задевает его антидуховный экономический нерв, в то время как социализм критикуется только за материалистическое мировоззрение. Не случайно, что критика капитализма Федоровым и Кожевниковым местами, можно сказать, прямо перекликается с Марксом и Энгельсом. «Должна вступить такая организация производства, где, с одной стороны, никто не мог бы сваливать на других свою долю участия в производительном труде, этом естественном условии человеческого существования, и где, с другой стороны, производительный труд, вместо того чтобы быть средством порабощения людей, стал бы средством их освобождения, предоставляя каждому возможность развивать во всех направлениях и действительно проявлять все свои способности, как физические, так и духовные, — где, следовательно, производительный труд из тяжкого бремени превратится в наслаждение» [11, 305]. Такое совпадение взглядов отнюдь не имеет случайного характера, и говорит о чем-то большем, нежели просто о совпадении. Дело в том, что отличительной чертой русской религиозной философии, по крайней мере, в подавляющей ее части, всегда являлось позитивное отношение к социальной справедливости. Но наиболее последовательными в своем приятии социализма были Булгаков, Флоренский и Леонтьев. Сегодня, по завершении первой четверти XXI столетия, особое, даже

исключительное значение имеет осмысление идей этих мыслителей в деле становления социализма в реалиях уже состоявшегося XXI в.

Наиболее многогранным в деле осмысления феномена социализма является творчество Булгакова, тем более что он на протяжении всей жизни занимался этой проблемой, которая занимала большое место как в его раннем, так и позднем творчестве. «В социализме же подлежит отрицанию и преодолению не система социально-экономических идей, но то воинствующее безбожие, с которым он нередко соединяется, в особенности же теперь в России. И, может быть, доля вины в этом лежит и на церковном обществе, с его равнодушием к социальному вопросу... Социализм (во всей многозначности этого термина) для христианина имеет лишь прикладное значение, иными словами, это есть вопрос не мировоззрения, но лишь практической этики, практической целесообразности» [6, 287—288, 288].

Тем самым Булгаков закладывает основы для дальнейшего понимания социализма и приходит к исключительно важной мысли как для социализма, так для христианства.

В «Душе социализма» Булгаков высказывает идеи, понимание которых все еще относится к будущему. Поскольку здесь впервые материализм советской модели показан в своей изначальной данности, это положение следует понимать не в качестве онтологического «что», а производного «как».

Поразительно, что эта идея, высказанная и тем самым, казалось бы, ставшая достоянием религиозного сознания, так и осталась невостребованной и не оказала влияния на дальнейшее теоретическое осмысление этой проблемы и по сей день. Речь идет о том, что религиозная мысль в своей критике материалистичности социализма ставила знак равенства между ним и капитализмом и даже предпочитала последний как «наименьшее из зол». В этом дана трагедия не только мысли, но и целой эпохи, проглядевшей в капитализме его неснимаемые материалистические корни и внутреннее богоборчество. Главное, чего добился капитализм, — это привязанность человека к материальному процессу производства в такой степени, что последнее превращается в единственную цель его существования, ибо созданием и потреблением материальных благ исчерпывается смыслополагающее значение его деятельности. Все остальное оказывается антуражем и чем-то наподобие всего лишь «надстройки» в отношении действительного «базиса» материального производства.

При капитализме человек, будучи намертво привязанным к материальной действительности, даже там, где речь идет о его духовных потребностях, оказывается по большому счету лишенным творческого начала. Творческое начало, которое должно было определять человека как «тварного бога», не было до конца потеряно им даже после грехопадения. Однако такая опасность появилась лишь вместе с капитализмом и окончательно, в открытую, проявила свои до этого скрываемые ариманические установки уже в состоявшемся XXI в.

Здесь задана все еще не решенная для мысли загадка о всеисилии экономического аспекта и шире — материального фактора в жизни человека. Не было бы, по крайней мере, сильного преувеличения полагать, что решение этого вопроса находится в плоскости религиозной философии. При всей готовности марксизма ответить на эти вопросы, исходя из основополагающего для него принципа, базис-надстройка, проблема, рассмотренная в этой плоскости, не получает своего разрешения, как это парадоксально ни звучит, с точки зрения самой марксистской методологии. Для марксизма взаимоотношения материального «базиса» и духовной «надстройки» имеют опосредованный характер, т. е. материальное напрямую не порождает духовное. Для марксизма последнее обстоятельство очень важно, поскольку позволяет ему отмежеваться от так называемого вульгарного материализма и построить, по собственному утверждению, единственно верную научную картину мира. Однако парадоксальность ситуации заключается в том, что, как правило, воздействие так называемого материального фактора на духовную сферу действительно имеет не опосредованный, а непосредственный характер.

Чтобы не стать на точку зрения «вульгарного материализма» и попытаться ответить на этот вопрос, необходимо выйти за пределы материалистического мировоззрения вообще.

Такая постановка вопроса необходимым образом приводит к религиозному осмыслению этой проблемы. Имеющаяся непосредственная связь между экономическо-материальным фактором и духовной сферой свидетельствует только о том, что само материально-экономическое не только не лишено внутренних духовных импульсов, но и, будучи неотрывно связанным с духовным миром как его неотъемлемая часть, ставит и решает задачи, от которых во многом зависит или восходящее духовное развитие, или же духовный спад. Для того чтобы это понять, необходимо обратиться к религиозной

антропологии. Человек изначально был создан как воплотившийся и материализовавшийся дух. Именно поэтому в отношении его на все оставшиеся времена были исключены онтологические варианты его дематериализации.

Уже исходя из этого положения, необходимо сказать, что перед человеком в его метафизическом измерении были даны два варианта развития: или в силу дарованного ему статуса «тварного бога» стать садовником Бога, возделывателем и одухотворителем материальной природы, или же, не выдержавши этой высоты, оказаться вписанным в этот процесс эволюционного становления мира и тем самым пребывать в рабской зависимости от материальной природы. Тем самым человек уже изначально оказался перед выбором: или священный материализм, для которого «вся тварь Божия должна будет одухотвориться», или же данный в чистом виде природный материализм должен поглотить человека, превратив его в орудие своей деятельности. Как видно, именно религиозная точка зрения позволяет по-научному проанализировать и понять эту неразрывную связь человеческого духа с материальным миром. После грехопадения природный материализм оказался естественным состоянием человека, а религиозный материализм превратился в нечто трансцендентное по отношению к его налично данному естественному состоянию. Однако связь человеческого сознания с его высшим Я незримо сохранялась на всем протяжении истории. Религиозный материализм не ушел в небытие, он оказался высшей проекцией, искомой, еще не реализованной, но долженствующей реализоваться действительностью.

Весь бесконечно долгий процесс исторической жизни оказался путем мучительно сложного восхождения от природного материализма к материализму религиозному. И на этом пути низшее естество человека всегда оказывало яростное сопротивление его высшему предназначению, временами минимизируя импульсы, исходящие от религиозного материализма. Однако только с приходом капитализма природный материализм стал системно прорабатываться как «научная» форма знания, призванная не только увековечить, но и придать ему особый смысл как единственному принципу человеческой экзистенции. Есть все основания полагать, что этот процесс окончательно завершился, исчерпав все свои «идейные» ресурсы на стыке XX и XXI вв.

Христианская мысль за экономической составляющей капитализма проглядела его оккультные духовные богоборческие начала. Есть какая-то глубина и даже метафизичность в марксизме, рассуждающем об экономических основах капитализма. Марксизм глаголет истину, когда утверждает, что экономическая составляющая капитализма никогда не позволит духовно выпрямиться человеку, стать выше своего наличного состояния, поскольку ему в идеале уготована участь «сытого животного», ныне благозвучно именуемого «потребительским обществом». Но марксизм, в силу исповедуемого мировоззрения, не понял, что экономический фактор есть перевернутая духовная реальность, что при всей своей важности экономика не цель, а средство, а целью является богоборческая духовная установка, направленная на окончательный отрыв человека от Бога. Деонтологизированная картина есть такое содержание человека, которое переиначивает евангельское изречение «не хлебом единым жив будет человек».

Понятно, что данный материализм есть «что», а не «как», и в силу этого обстоятельства он просто так — так называемым мирным эволюционным путем — на нет не сойдет. Марксизм достаточно адекватно понимал необходимость бескомпромиссной борьбы с капитализмом, что даже получило в нем теоретическое обоснование насилия как «повивальной бабки истории». Что касается экономического учения марксизма, то оно имеет реальную ценность, мимо которой не может пройти христианская мысль. И здесь мы опять обращаемся к Булгакову, чья гениальная мысль намного опередила свое время в деле понимания марксизма в русле христианского осмысления этой судьбоносной проблемы современности.

«Как философия истории экономический материализм не есть эмпирическая, научно-позитивная теория исторического развития, но есть онтология, это — самая важная его философская особенность» [8, 280]. Однако даже Булгаков в определенном смысле недооценил возможности перехода от одной хозяйственной формы деятельности к другой. В частности, в «Душе социализма» Булгаков пишет следующее: «История есть самоопределение и самооткровение *человека* — во Христе и против Христа (ибо антропология и есть христология, как и наоборот). Но сама жизнь человека не существует вне его хозяйственного творчества, которое постольку лежит на путях Божиих. Естественно, если в эту нарочитую эпоху экономизма

встают вопросы эсхатологии хозяйства, притом на обоих противоположных полюсах человеческой мысли — христианской и антихристианской, богоборной. Можно назвать два имени, которые обозначают собой оба эти религиозные устремления и в этом смысле являются знаменем эпохи с обоими путями: к Вавилону и к Граду Божию. Имена эти — К. Маркс и Н.Ф. Федоров» [2, 549—550].

Однако с такой постановкой вопроса — или Маркс, или Федоров — в силу ее искусственности и механистичности нельзя согласиться. Если брать и Маркса, и Федорова в качестве теоретиков, чьи философские построения являются руководством к действию, то преобразованная реальность в обоих случаях предполагает разные уровни бытия, которые никак не могут быть заменены друг другом. Если даже принять «Философию Общего Дела» с его конечной идеей имманентного воскрешения, то необходимо будет признать, что речь в данном случае идет о совершенно другом онтологическом уровне. И если идеи Маркса и Федорова все же относимы к одному уровню, то даже в его пределах качественная разность, имеющаяся между ними, не позволяет их рассматривать как альтернативу по отношению друг к другу. Задачи, поставленные Марксом, соприкасаются с совершенно иной формой реальности.

Здесь речь идет об эмансипации человеческого духа от экономического вещизма. Для Маркса определяющим является, чтобы не человек служил экономике, а экономика служила человеку, т. е. речь идет о возврате человеку того, что должно быть присуще ему неотъемлемым образом — его человечности. Таким образом, вопрос ставится об освобождении человека от низших стихийно-природных сил, волнообразно повергавших его в животное состояние. Данное положение человека совершенно адекватно определяется Марксом как переход от предыстории к собственно истории. Что касается хозяйственной теургии Федорова, даже без конечной ее цели — имманентного воскрешения, это предполагает не просто более высокий, а качественно иной уровень бытия.

Если же принимать федоровскую идею труда, переходящего в благодать, делающую, тем самым, возможной идею имманентного воскрешения, то невозможно даже сказать, насколько такое состояние может быть отнесено к нашему уровню.

Таким образом, Маркс и Федоров относятся к разным временам и не только не заменяют друг друга, но федоровские идеи никак

не следуют вслед за Марксовыми. Было бы неверно полагать, что их в обязательном порядке отделяют друг от друга большие временные рамки. Речь идет о качественной разнице во времени, а не о количественной ее стороне. Учитывая факт гигантского убыстрения времени, привнесенного XXI столетием, вполне допустимо, что для этого могут не понадобиться столетия. Однако качественная составляющая между идеями Маркса и Федорова сохранится навсегда.

Что же будет лежать между этими двумя промежутками истории? Между ними будет находиться так называемый переходный период, когда развернется борьба не на жизнь, а на смерть между теми силами, которые стремятся человека поднять над его наличным уровнем, и теми, кто попытается навсегда оставить его в состоянии «высокоорганизованного животного». По большому счету борьба развернется между социализмом и капитализмом. Однако переход на новый уровень не может ассоциироваться исключительно с социализмом. Последний необходим для его реализации, но не объемлет его полностью. Выход за пределы социализма также является исторической необходимостью.

Однако глубина основных проблем, провозглашенных социализмом, не может найти своего конечного разрешения на теоретической основе, сводящей все к базисно-надстроечным отношениям. Вместе с тем и христианская мысль не может пройти мимо многих положений социализма, имеющих особую глубину и требующих интеллектуального и нравственного мужества для их осмысления. Среди проблем, поставленных социализмом перед христианством, — онтологическая связь экономики с духом, которая так или иначе ведет к пониманию духоматериального статуса, что не может быть разработано на основании материалистической методологии. Свое окончательное разрешение экономика получает в конкретной метафизике христианского направления.

Речь идет о теургическом хозяйстве, когда в пределах этого эона произойдет максимальное преобразование хозяйственной деятельности, что и должно привести к одухотворению экономических отношений. Но наличный уровень современной экономики не позволяет сегодня перейти к теургическому, религиозно осмысленному и освященному хозяйству как конечной цели деятельности человека в этом измерении бытия. Пока что сфера экономики погружает человека в стихию материальной природы, превращая его в ее придаток,

тормозит развитие сознания, приковывает последнего к экономическому процессу производства, обосновывая это раздутое господство экономики над человеком «научными» аргументами «бытия, обосновывающего сознание». На самом деле эти установки оккультного материализма призваны скрыть от человека истину того, во имя чего все это делается. На фоне деонтологизации человека, его отрыва от высоких импульсов Духа происходит духовная борьба за будущее человека и мира.

Маркс — и это го действительная историческая заслуга — за экономическими отношениями увидел нечто неизмеримо большее, судьбоносное для истории, определявшее собою ход ее развития. Маркс также как никто другой понял всю глубину этих противоречий и необходимость их снятия через борьбу. Отсюда и знаменитое Марксово изречение о классовой борьбе как локомотиве истории. Но та материалистическая парадигма, внутри которой были поставлены все эти судьбоносные для человека вопросы, будучи сведенной в «прокрустово ложе» базисно-надстроечных отношений, не могла привести к конечному их разрешению. «Учение о классовой борьбе отвечает на вопрос как, но не на вопрос что, оно дает не цель, но только форму и средство, неразрывно связанные с данными условиями и подлежащие устранению вместе с ними» [7, 197].

Булгаков совершенно прав, когда в духе научной парадигмы, которой следует и Маркс, утверждает, что классовая борьба как порождение определенных исторических условий навсегда уйдет вместе с ними в прошлое.

Критикуя советскую модель социализма, Булгаков приходит к мысли, что «возможен иной, так сказать, свободный или демократический социализм, и, думается нам, его не миновать истории» [5, 363].

Правда, Булгаков не оговаривается, к какому периоду истории может быть отнесен приход демократического, или свободного, социализма. Но есть основания полагать, что возможность демократического, или свободного, социализма рассматривалась Булгаковым в качестве альтернативы по отношению к советскому социализму или другим, но однопорядковым с ним вариантам социализма. На самом деле, если это так, а скорее всего, это действительно так, Булгаков недооценивал драматизм и даже трагизм переходного периода от капитализма к социализму, радикально отличавшегося от социализма,

который от менее развитых форм переходит к качественно новым и более высоким формам взаимодействия внутри уже историческим образом установившегося общества.

Непонимание того, что внутри себя социализм отличается разными качественными ступенями развития и что его начальные фазы радикально отличаются от более поздних, должно быть отнесено к тем утопическим моментам христианской мысли, когда она идеальную проекцию более или менее состоявшегося на зрелом этапе социализма противопоставляла его раннему периоду, который, в силу переходного характера от капитализма к социализму, никак не мог иметь столь зрелое содержание. И этот действительно утопический максимализм не мог не повлиять даже на Булгакова, настолько глубоко вникавшего в суть социальных задач христианства, что без осмысления его творческого наследия невозможно будет христианской мысли продвигаться на этом направлении. О степени актуальности его идей свидетельствует такая постановка вопроса: «христианство не должно быть бесчеловечно или вничеловечно. Оно не может быть в истории не творческим, а только пассивным: всякая пассивность является капитуляцией пред врагом, а освобожденное место занимает этим последним, что мы и наблюдаем в истории, — в порабощении христианства, точнее не христианства, а “Моисеева седалища” — языческим государством и силами века сего, господствующими классами» [4, 355].

Конечно, нельзя не согласиться с Булгаковым, что истории не миновать свободного и демократического социализма, но история не может сразу же прийти к нему без опосредствующих звеньев, без борьбы, которая, как она ярко показала, имела и может еще иметь очень даже ожесточенный характер.

Можно ли на основании сказанного судить, что отношение христианской мысли к социализму так и осталось утопическим, поскольку она и не пыталась понять закономерность первоначального становления как переходного периода от капитализма и, в силу данного обстоятельства, имевшего всегда несовершенную форму? Позитивный ответ с точки зрения понимания реалий раннего социализма мы получаем у Леонтьева. «Социализм (т. е. глубокий и отчасти насильственный экономический и бытовой переворот) теперь, видимо, неотвратим, по крайней мере, для некоторой части человечества.

Но не говоря уже о том, сколько страданий и обид его воцарение может причинить побежденным (т. е. представителям либерально-мещанской цивилизации), сами победители как бы прочно и хорошо ни устроились, очень скоро поймут, что им далеко до благоденствия и покоя. И это как дважды два четыре, вот почему эти будущие победители устроятся или свободнее, либеральнее нас, или, напротив того, законы и порядки их будут несравненно стеснительнее наших, строже, принудительнее, даже страшнее» [10, 291].

Леонтьев не только понимал неизбежность прихода социализма, но и отводил ему на государственно-экономической почве в истории XX—XXI столетий определяющую роль в истории человечества, по своим масштабам ни много ни мало сравнимую только с христианством, какую играет оно на религиозно-государственной почве. По Леонтьеву, всеразрушающая деятельность либерализма должна быть остановлена новыми возможностями обустройства общества как своеобразной формой будущего феодализма. Под будущим феодализмом Леонтьев полагает социализм, который, в силу своих антилиберальных воззрений, должен быть принудительным, иерархическим. Леонтьев провидит и такую важную историческую деталь, что победившие социалисты поставят памятники именно Бакунину, Добролюбову, Герцену. Более того, Леонтьев убежден в том, что в случае невозможности социализмом выполнить свою историческую миссию гибель человечества окажется predetermined. То есть охранительные функции и охранительная роль социализма должны оказаться последней сдерживающей силой на путях наступающего апокалипсиса. Только учитывая это обстоятельство, можно будет понять призыв Леонтьева к реакции как орудию борьбы со смертоносными энтропийными силами, каковыми характеризуется либерализм в своей агонизирующей фазе неолиберальной модели. Такая точка зрения присуща Леонтьеву, на столетия вперед провидевшего ход истории.

Спустя многие десятилетия после выхода в свет «Востока, России и славянства» Леонтьева в другом выдающемся произведении — «Предполагаемое государственное устройство в будущем» — Флоренский формулирует свои основные положения с учетом тех громадных изменений, которые произошли в первой трети XX в., и приходит к радикальному выводу, что сами по себе ни война, ни даже радикальные революционные действия не в состоянии привести к

тому тяжелому положению, в котором пребывает нынешнее общество. И то, и другое всего лишь ускорили процесс обнаружения язв капитализма.

В духе исповедуемого историзма Флоренский приходит к определяющей мысли о том, что «капитализм — явление, ведущее в конечном счете к смерти» [12, 648].

Тут важно подчеркнуть, что такая точка зрения в исторической философии, не находясь в центре общественных событий своего времени, вместе с тем не только не сошла на нет, но и дальше продолжала творчески развиваться. Это явственно становится видно при сравнении этих двух выдающихся памятников мысли: «Восток, Россия и славянство» Леонтьева 1860—1880-х гг. и «Предполагаемого государственного устройства в будущем» Флоренского, относимого к 1930-м гг.

Важно подчеркнуть, что историософская концепция здесь обосновывается с метафизических позиций в качестве философии истории как метафизики. Это обуславливается тем обстоятельством, что, ставя вопросы об обустройстве общества, христианская идея социальной справедливости предполагает некие абсолютные основания для бытия и рассматривает проблему сущего как проблему Абсолюта. Отсюда и метафизичность философии истории как учения о предельных основаниях бытия и сущего. Только при таких духовных установках, нацеленных на Абсолют, Церковь как социальный институт перестает быть орудием в руках господствующих классов, что не без основания дает право Марксу назвать ее «опиумом для народа». (Другое дело, что Маркс путает религию с социальной институциональностью Церкви, но с точки зрения констатации фактов исторической эмпирии он во многом действительно прав.) Именно такое историческое миропонимание глубинного содержания решает вне его совершенно неразрешимую проблему сакрального единства: «Да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе» (Мк. 6, 10) и «Царствие Мое не мира сего» (Ин. 18, 36).

Между ними тем самым устанавливается антиномистическая связь. Что касается первого положения, то речь идет о реализации максимальной полноты Божественной правды в этом измерении бытия. Однако нынешний эон не сможет вместить ту абсолютную истину для человека, которая предполагает качественно иной онтоло-

гический уровень, выходящий за его пределы, вместе с тем несочетаемость этих двух разных состояний не приводит к такому разрыву, который предполагает их принципиальную несовместимость друг с другом.

В данном случае мы имеем дело как с историей, так и с метаисторией. «Переход мира в иное состояние — жизни будущего века не есть момент эволюции самого мира, но творческая в нем катастрофа, однако она содержит в себе его же продолжение и исполнение» [4, 347].

Сюда же надо добавить замечательную булгаковскую мысль о том, что новый Иерусалим, сходящий с неба, построен все же из земных материалов, и поэтому новый град не творится из ничего, но есть преобразование самой истории.

Трагический парадокс истории в том, что чисто теоретическое понимание этой истины никак не переносилось в практическое русло преобразования мира, и даже более того, христианская мысль каждый раз приходила к коллизии, как только пыталась совместить их друг с другом с точки зрения достижения возможной полноты жизни. И только преобразованное христианство в состоянии будет преодолеть присущую ему до этого пассивность и дойти до состояния той зрелости, которая позволит приступить к конкретному преобразению социума для достижения той полноты социальной истины, которая только и возможна в этом измерении бытия. Религиозная мысль может осмыслить те установки секулярной культуры, которые могут представлять интерес для христианской творческой деятельности. В этом аспекте надо выделить ее особое отношение к социалистическим учениям. Данное обстоятельство имеет исключительное значение для судеб социума. Впервые для нее социалистические учения не отвергаются из-за ложно проинтерпретированного «Царство Мое не от мира сего» (Ин. 18, 36), что в конечном счете приводит к своеобразной апологетике классового угнетения.

Социализм, таким образом, возвращает себе свое исконное христианское содержание, что позволяет решить проблему взаимоотношений хилиазма и эсхатологизма и тем самым снять антагонизм внутри христианского сознания, раздваивающегося между обоими направлениями апокалиптики.

Только после разрешения этой проблемы можно приступить к домостроительству во всей его полноте, что предполагает осмысление сущности истории в ее сакральной значимости. Это приводит к демифологизации хилиазма, ликвидации гипертрофированных черт, которыми он в полной мере пребывал в своих секуляризованных вариантах. Последнее обстоятельство является определяющим для хилиазма как такового. Именно в секуляризованном своем виде хилиазм теряет самого себя, поскольку приобретает не присущий ему абсолютный характер. Здесь необходимо вспомнить знаменитое Марксово утверждение о том, что коммунизм есть разгадка истории, т. е. коммунизм и есть секуляризованный хилиазм. Сущность человека приобретала искомую свою значимость и достигала той самой предельности, которая может быть определена только метафизически.

Будучи искусственно абсолютизированным, хилиазм терял также и в относительном, т. е. происходила его полнейшая девальвация, поскольку социализм не является разгадкой истории, ибо разгадка истории дана за ее пределами. История не может быть понята из самой себя, более того, весь смысл ее существования дан в ее завершении. Здесь также очень важно подчеркнуть, что социализм и хилиазм отнюдь не тождественны друг другу.

У Маркса социализм и хилиазм однозначно отождествляются друг с другом, в то время как между ними не может быть поставлен знак равенства, поскольку социализм не может вобрать в себя хилиазм, а последний не может существовать в этих достаточно узких для себя рамках. Если социализм и есть переход от предыстории к собственно истории, в чем Маркс совершенно прав, то сама история не может быть тождественна этому переходному периоду.

На фоне столь зрелых форм исторического бытия социализм со всеми своими судьбоносными проблемами окажется таким же прошлым, как и классовое общество.

Однако данное положение вещей ни в коем случае не означает преодоления мировой трагедии и принципиального снятия всех проблем на все оставшиеся времена.

Более того, смысл истории также сохраняется за пределами ее понимания, как и для несовершенного дохилиастического времени. Высочайший уровень одухотворения человека в его историческом

бытия не только не делает ненужным эсхатологизм, но по мере своего восходящего развития приближает его приход. «Это отнюдь не есть осуждение истории, которая все же представляет собой необходимый, хотя и трагический путь к высшей стадии бытия, это даже не пессимизм в культурно-историческом смысле, но это есть принципиальный дуализм, отбрасывающий мрачный, трагический отблеск на всю историю, на все историческое состояние человечества в плену у князя мира сего. Этим во всяком случае устраняются мечты о земном эвдемонизме, потому что борьба добра и зла и в личной, и в исторической жизни переживается как трагедия. И в конце истории метафизическое зло получает свое высшее выражение — не политическое или социальное, но духовное личное воплощение в Антихристе, скрывающем его подлинную природу под личиною добра» [1, 416].

Очень важно здесь отметить вслед за Булгаковым, что конечная борьба, которая развернется между божественным добром и метафизическим злом, будет носить исключительно духовный, а не политический или экономический характер. Это еще раз свидетельствует о том, что при всей важности классовой борьбы она все-таки является «как», а не «что» истории и, в силу своего преходящего характера, к хилястической перспективе исторического развития отношения не имеет. Что касается проявления метафизического зла на духовном уровне, то оно, выражаясь формально-логическим образом, по своему объему нетождественно современному злу, наиболее сконцентрированному в сфере социальной, политической и особенно экономической деятельности. Все эти виды зла хотя и производны от метафизического, но не раскрывают его внутреннего содержания. Здесь, в частности, надо заметить, что метафизическое зло является страшным в своем неснимаемом, трансцендентном трагизме, в то время как социальное зло (в самом широком смысле) свою страшную силу проявляет в беспощадной жестокости «животного» и «инстинктивного» характера для своего якобы «жизнеутверждения» за счет уничтожения и поругания других. Но при всех неисчислимых бедствиях социальное зло затрагивает только эмпирическую сферу бытия. Для выявления же метафизического зла как такового нужны другие времена и иные духовные установки. Это, в свою очередь, обусловлено тем, что трагизм человеческого бытия принципиально неразрешим в пределах исторической жизни человечества.

Проблема неснимаемости зла на духовном уровне не только не отрицает возможность его преодоления в политическом, социально-экономическом отношении, но прямо предполагает его, поскольку без этого не наступит «Тысячелетнее Царство», завершение которого знаменует собой не только победу над злом на духовном уровне, но и его окончательное уничтожение, погружение в бездну небытия-укона. Такая полнота религиозного миропонимания требует активного участия человека в домостроительстве Божиим. Отсюда и следует то огромное значение, которое приобретает религиозно осмысленная философия хозяйства в деле активного христианского преобразования мира. «Эта секуляризация и получила теперь для себя идеологическое выражение в материалистическом экономизме, который содержит в себе некую правду относительно хозяйственной жизни нашего времени, ибо она протекает действительно без Бога, не перед лицом Божиим. Поэтому борьба с этим материализмом не может оставаться лишь апологетической, показывающей его скудость и противоречивость, но и положительной, показывающей христианский смысл совершающегося и возвращающей хозяйственной стихии ее церковный смысл... Материалистический экономизм преодолит христианской мыслью. Церковь и теперь спасает отдельные души от духовной смерти в нем, но она будет сильна жизненно преодолеть его, лишь когда явит свою истину об экономизме и тем устранил почву для клеветы и искажений» [2, 548—549, 551].

Поскольку философия хозяйства, будь то теургия или же экономическое преобразование общества на марксистских началах, затрагивает предельные основания жизнедеятельности человека, то, соответственно, единственным критерием, обосновывающим правомерность той или иной концепции исторического развития, является метафизический принцип исследования философии истории. Именно здесь происходит переход от исторического материализма к историческому идеализму философии истории. Поскольку марксизм в своем философском становлении не может быть понят ни социологически, ни политэкономически, то понимание его как определенной метафизической системы является, на наш взгляд, наиболее адекватным в своем содержании для его понимания. Именно поэтому для данного исследования булгаковский анализ марксизма имеет особенное и даже исключительное значение. «Маркс, сосредоточивший все

свое внимание на отличии своего учения от гегелевского по содержанию, незаметно для себя принял из него без критики то, что гораздо важнее содержания, — метафизическую постановку проблемы совершенно в духе гегелевского онтологизма, и в этом он опять-таки не отличается от всего послегегелевского материализма, который тоже “поставил на голову” гегелевский идеализм и на его же проблемы дал лишь новый ответ. Как философия истории экономический материализм не есть эмпирическая, научно-позитивная теория исторического развития, но есть онтология, это самая важная его философская особенность. Как онтологическая метафизика он разделяет общую судьбу со всеми онтологическими системами: спиритуалистическими, материалистическими, идеалистическими ли, все равно» [3, 797].

Там же Булгаков замечает, что перед судом неокантианского критицизма или же последовательного позитивизма учение Маркса также недозволительно и «ненаучно», как и философия Шеллинга, Шопенгауэра, Гегеля, Соловьева, Гартмана. Анализируя творчество Маркса, Булгаков эволюцию его творческого становления возводит к просвещению и также к Фейербаху. Единственно, где он делает исключение — это Марксова философия истории. «Экономический материализм, как он вышел из рук Маркса, несомненно есть метафизическое учение, но метафизика его уже не идеалистическая, а материалистическая. По форме своей это метафизическое учение принадлежит к числу догматических (в противоположность критическим), так как не сопровождается предварительным критическим исследованием самой возможности метафизики истории. Это различие между экономическим материализмом как метафизикой истории и экономическим истолкованием истории как простым приемом исследования не только не всегда строго проводится, но чаще всего даже вовсе упускается из виду. Между тем в действительности, если где и есть некоторые сближения Маркса с Гегелем, то это именно здесь, в концепции философии истории как метафизики истории» [3, 660].

Что касается точки зрения Булгакова, то вряд ли можно с ним однозначно согласиться по поводу чуждости Маркса духу классической философии, особенно там, где дело касается как диалектического метода, так и диалектики в целом. Но тем замечательнее звучит мысль Булгакова о философии истории Маркса как о метафизике истории, выстроенной наподобие гегелевских спекулятивных идей.

Данное обстоятельство тем более значительно, что воочию свидетельствует о той трансформации философии, которая имела место в послегегелевский период. Абстрактные спекулятивные построения философских систем сходят на нет и уступают место совершенно новому способу миропонимания, определяемого не только своей конкретностью, но и нацеленностью на познание предельных оснований бытия и сущего.

Такая новая картина мира формируется внутри философии истории, которая в силу всеохватности предметной области знания трансформируется в метафизику истории. В этой филиации идей и должны быть рассмотрены построения Маркса.

В ситуации, когда, по словам Соловьева, философия в качестве отвлеченного и теоретического знания переходит безвозвратно в мир прошедшего, то окончание ее развития должно означать или историческое небытие, или же совершенно новое ее состояние, определяемое огромным расширением горизонта историчности исторического. Впервые тотальность истории претендует не только на раскрытие загадки бытия, но и на вбирание в себя запредельного, когда само сущее превращается в ее идеальное содержание, требующее своей реализации. Именно здесь и происходит переход философии истории в метафизику истории, переход, исключительно обусловленный завершением всей предыдущей философии, в философию Гегеля, а также Фихте и Шеллинга. Последнее обстоятельство очень важно, поскольку гегелевская потенция перестает рассматриваться как безальтернативная по отношению ко всем конструкциям философии истории. В частности, вырисовываются контуры синтеза историософских построений Шеллинга и Булгакова, и, скорее всего, будущее философии истории как метафизики будет задано в этом шеллинговско-булгаковском направлении.

Именно поэтому необходимо рассмотреть исторический материализм Маркса в качестве определенной метафизической парадигмы. В связи со сказанным надо обратиться к Ницше. Хотя мало кого в такой степени, как Ницше, можно назвать разрушителем метафизики, вместе с тем это разрушение играло потенциально позитивную роль в дальнейшей судьбе философских идей. Центральным положением этого негатива и позитива, одновременно данных, была идея Ницше о «смерти Бога». Никогда еще философский радикализм

не заявлял о себе с такой силой и не изменял действительность в такой степени, чтобы заново выстроить новую онтологическую картину мира. В определенном смысле ницшевскую «смерть Бога» можно рассматривать в качестве локомотива трансформации метафизики в философию истории, когда последняя в своем стремлении к предельному пытается охватить запредельное и тем самым не только заново осмыслить себя, но и свои идеальные проекции с претензией на абсолютность реализовать в действительность.

В этом контексте трудно переоценить значение «смерти Бога» в трансформацию метафизики в послеклассический период. Не было бы преувеличением утверждать, что ницшевское прозрение особую роль сыграло для религиозной философии, которая не в последнюю очередь благодаря ему ушла от ценностнополагающих оснований бытия, тотально отождествленных с Богом и в силу этого обстоятельства расшатывающих сакральные основания, связывающие человека с Богом.

Однако, что касается Ницше, то метафизический потенциал, данный в «смерти Бога», оказался нереализованным, т. е. не перешел в метафизику, и даже, более того, благодаря учению о сверхчеловеке, философия Ницше приобрела четко выраженный антиметафизический характер и проложила дорогу так называемой неклассической философии. По завершении первой четверти XXI в. со всей очевидностью можно сказать, что в той антиметафизической форме, в которую отлилась философия Ницше, она сыграла свою роль в появлении так называемого постмодернизма.

Что касается Маркса, то сказанное о Ницше во многом применимо и к нему. Мало кто в послегегелевский период в такой степени переживал стихию истории, держал пульс на ее развитии и пытался в истории и через историю понять конечные судьбы человечества и мира, как Маркс. Отсюда и эсхатологические тона в рассуждениях Маркса о коммунизме как подлинном разрешении противоречий между человеком и природой, человеком и человеком, существованием и сущностью, индивидом и родом, свободой и необходимостью.

Такая постановка вопроса с логической необходимостью приводит к тому, что коммунизм оказывается решением загадки истории. Данное теоретическое положение предполагает исключительно

метафизическое прочтение, поскольку здесь дана та самая предельность, которая то ли вбирает в себя запредельность, то ли, уже будучи в своей претензии таковой, исключает возможность существования последней. Именно поэтому хилиастические установки Маркса приобретают в данном контексте четко выраженный эсхатологический характер. Нервом исторического материализма является философия хозяйства, которая предполагает коренное преобразование всего мироздания. Вот почему последняя в определенном смысле может быть даже названа секуляризованной теургией. Вместе с тем метафизические установки Маркса остаются столь же не реализованными, как и у Ницше. И если у Ницше учение о сверхчеловеке сводит на нет метафизические импульсы, то у Маркса ту же роль играет учение о «базисно-надстроечных» отношениях. Вследствие этого у Маркса происходит «зашнуровывание истории в ломающий ребра социологический корсет» (С.Н. Булгаков).

Поэтому Маркс и приходит к окончательному отрицанию спекулятивной философии вообще, а само его учение, в основе которого лежали метафизические интенции мысли, в своих конечных основаниях может быть понято как социологическое и политэкономическое, местами с явно выраженным социологическим детерминизмом.

Таким образом, и Ницше, и Маркс, вначале движимые метафизическими установками, в конце концов занимают открыто антиметафизические позиции. Однако сказанное ни в коем случае не означает, что то метафизическое, что было присуще их философии, полностью сошло на нет. Что касается Маркса, то во многом благодаря ему стихия хозяйства, столь отстраненная до него от христианской мысли, не только становится достоянием его сознания, но и требует выработки религиозного к себе отношения. И хотя в самом христианстве вопросы экономики играли весьма существенную роль, что хорошо показано Булгаковым, но в своей исторической форме оно во многом прошло мимо евангельского учения о труде. «Евангелие включает труд в христианскую жизнь. Если ап. Павел предостерегает от сребролюбия, он также дает заповедь труда: кто не трудится, да не ест. Молитвы социальной заботы и ответственности также развиты в Новом Завете (см., например, послание ап. Иакова). Ап. Павел заботился о Филимоне и вообще о рабах. Христианская социально-экономическая этика развита во всем Новом Завете» [3, 838].

Было бы не преувеличением утверждать, что уже в новейшее время для христианства проблема хозяйственной жизни вновь актуализируется во многом в исторической зависимости от марксизма.

Христианство не только осмысливает эту проблему, которая на протяжении многих веков не находилась в центре его внимания, но как бы заново открывает для себя новозаветное учение о хозяйственной стороне жизни человека. В этой связи можно полагать, что марксизм сыграл в перевернутой форме не последнюю роль в деплатонизации христианства. В отличие от Ницше, стремящегося трансцендентное сделать имманентным, где божественное реализуется в своем посюстороннем бытии только в случае смерти Бога, благодаря чему божественность становится нормой наличного человеческого состояния, перед Марксом такая задача никогда не стояла. Для него вообще не существовало трансцендентного измерения бытия, и поэтому, в отличие от Ницше, который в десакрализованно-богоборческом варианте все же ставил вопрос о духоматериальном статусе человека, Маркс никогда не выходил за пределы материального мира. В философском плане Маркс находился на позициях монистического дуализма.

И любая попытка Маркса встать на точку зрения монизма с помощью «общественного бытия, определяющего сознание» на деле приводила к путанице и неразрешимым философским противоречиям.

Однако тот размах, с которым Маркс берется преобразовывать материальное бытие, свидетельствует о возможностях его одухотворения. В этом смысле Марксово учение требует своего метафизического прочтения, которое уже не может быть отнесено ни к самому Марксу, ни к марксизму как таковому.

Данное положение должно быть отнесено к религиозно понятому хозяйству как теургии, реализовываемой в пределах христианской философии истории.

Что касается Маркса, то, отказавшись от метафизических принципов, он вконец запутывается в непримиримых противоречиях, вытекающих из базисно-надстроечных отношений. Сама такая постановка вопроса «базис — надстройка» вводила его в сторону от возможностей разрешения тех задач, которые требовали метафизического осмысления, сводила на нет дерзание духа и высокие полеты его мысли. Правда марксизма о том, что вся культура есть хозяйство,

имела высшее метафизическое значение, но, загнанная в «прокрустово ложе» «базисно-надстроечных отношений», она явно приобрела социологизаторский характер. Нельзя не согласиться с Булгаковым, что Маркс-политэконом парализует здесь Маркса-философа. Диалектика взаимодействий производственных отношений и производительных сил, данная сквозь призму положения «общественное бытие определяет общественное сознание», не получает своего конечного разрешения. Маркс проглядел то, что производственные отношения имеют такое же отношение к духовной сфере, как и к материальному процессу производства. Об этом хорошо сказано у Булгакова. «Развитие производительных сил связано вообще с исторической жизнью человечества и прежде всего с духовной жизнью самого человека, и в этом смысле оно есть результат столько же экономической жизни, сколько и духовной. Это есть общее выражение мощи человечества, достигнутой им в области материальной жизни в связи с его духовным творчеством; между духовным творчеством и материальным производственным процессом не существует непроницаемой перегородки» [3, 662—663].

Только такая постановка вопроса в состоянии восстановить изначальную цельность бытия и определить в нем место человека как духоматериального существа, духа, воплощенного в материальное бытие и ни при каких онтологических обстоятельствах дематериализации не подлежащего.

Однако сведение всей жизни и культуры к зависимости от хозяйства в политэкономическом смысле привело к тотальному господству «базисно-надстроечных отношений» с его определяющим положением «общественное бытие определяет общественное сознание». И здесь равным счетом никакого значения не имеет «бытие определяет сознание» или же «общественное бытие определяет общественное сознание». Такая духовная установка рано или поздно должна была привести к девальвации марксизма и к его поражению в деле преобразования мира, когда реальным образом должен произойти переход от предьстории к истории, когда человек от рабства экономики переходит к трансформации экономики в теургическое действие.

Таким образом, материалистическое миропонимание при всем своем желании не сможет никаким образом остановить и историче-

ски преодолеть потребительский образ воспроизводства жизни, поскольку против нового способа хозяйствования, при котором возможно духовное выпрямление человека, действуют вызванные к реальности марксизмом материалистические установки «бытия, определяющего сознание» и надстроечные по отношению к производительным силам производственные отношения. В таком случае какой может быть интерес к марксизму, если его метафизическое прочтение не имеет отношения к Марксу и должно рассматриваться в русле философии истории, но вне контекста «материалистического понимания истории»? Нельзя не согласиться с Булгаковым, что «проблема философии хозяйства, которая впервые поставлена в экономическом материализме, конечно, окажется долговечнее, нежели этот последний» [3, 811]. Может ли сказанное Булгаковым быть отнесено к метафизическому прочтению Маркса? Со всей определенностью нужно ответить, что нет. Здесь речь идет о той составляющей Марксова учения, которая, скорее всего, может оказаться промежуточной ступенью переходного периода от нынешнего зооморфного состояния потребительского общества к теургическому хозяйству. Это тем более важно подчеркнуть, ибо непосредственного перехода от одного к другому быть не может. И это является основополагающим положением, непонимание которого является следствием утопичности сознания, не осознающего весь драматизм и даже трагизм этого переходного периода мировой истории.

Литература

1. *Булгаков С.Н.* Апокалиптика и социализм // Булгаков С.Н. Соч. В 2 т. Т. 2. М.: Наука, 1993.
2. *Булгаков С.Н.* Душа социализма // Булгаков С.Н. Избранное. М.: РОССПЭН, 2010.
3. *Булгаков С.Н.* История экономических и социальных учений. М.: Астрель, 2007.
4. *Булгаков С.Н.* Невеста Агнца. М.: Общедоступный православный университет, основанный протоиереем Александром Меньем, 2005.
5. *Булгаков С.Н.* Православие: Очерки учения православной церкви. М.: TERRA, 1991.

6. *Булгаков С.Н.* Православие и социализм // Протоиерей Сергий Булгаков. Путь Парижского богословия. М.: Храм святой мученицы Татианы при МГУ, 2007.
7. *Булгаков С.Н.* Религия человекобожия у Л. Фейербаха // Булгаков С.Н. Соч. В 2 т. Т. 2. М.: Наука, 1993.
8. *Булгаков С.Н.* Философия хозяйства // Булгаков С.Н. Соч. В 2 т. Т. 1. М.: Наука, 1993.
9. *Кожевников В.А.* Опыт изложения учения Н.Ф. Федорова по изданным и неизданным произведениям, переписке и личным беседам. М.: Мысль, 2004.
10. *Леонтьев К.Н.* Восток, Россия и славянство. Т. 2. М., 1886.
11. *Маркс К., Энгельс Ф.* Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. М.: Политическая литература, 1961.
12. *Флоренский П.А.* Предполагаемое государственное устройство в будущем // Флоренский П.А. Соч. В 4 т. Т. 2. М.: Мысль, 1996.
13. *Rathenau W.* Zur Kritik der Zeit // Rathenau W. Gesammelte Schriften: In 5 Bänden. Berlin: S. Fischer, 1918. Bd. 1.

References

1. *Bulgakov S.N.* Apokaliptika i socializm // Bulgakov S.N. Soch. V 2 t. Т. 2. М.: Nauka, 1993.
2. *Bulgakov S.N.* Dusha socializma // Bulgakov S.N. Izbrannoe. М.: ROSSPEN, 2010.
3. *Bulgakov S.N.* Istoriya ekonomicheskikh i social'nyh uchenij. М.: Astrel', 2007.
4. *Bulgakov S.N.* Nevesta Agnca. М.: Obshchedostupnyj pravoslavnyj universitet, osnovannyj protoiereem Aleksandrom Menem, 2005.
5. *Bulgakov S.N.* Pravoslavie: Ocherki ucheniya pravoslavnoj cerkvi. М.: TERRA, 1991.
6. *Bulgakov S.N.* Pravoslavie i socializm // Protoierej Sergij Bulgakov. Put' Parizhskogo bogosloviya. М.: Hram svyatoj muchenicy Tatianny pri MGU, 2007.
7. *Bulgakov S.N.* Religiya chelovekobozhiya u L. Fejerbaha // Bulgakov S.N. Soch. V 2 t. Т. 2. М.: Nauka, 1993.
8. *Bulgakov S.N.* Filosofiya hozyajstva // Bulgakov S.N. Soch. V 2 t. Т. 1. М.: Nauka, 1993.

9. *Kozhevnikov V.A.* Opyt izlozheniya ucheniya N.F. Fedorova po izdannym i neizdannym proizvedeniyam, perepiske i lichnym besedam. M.: Mysl', 2004.

10. *Leont'ev K.N.* Vostok, Rossiya i slavyanstvo. T. 2. M., 1886.

11. *Marks K., Engel's F.* Anti-Dyuring // Marks K., Engel's F. Soch. 2-e izd. T. 20. M.: Politicheskaya literatura, 1961.

12. *Florenskij P.A.* Predpolagaemoe gosudarstvennoe ustrojstvo v budushchem // Florenskij P.A. Soch. V 4 t. T. 2. M.: Mysl', 1996.

С.С. МЕРЗЛЯКОВ

Все ли мы — люди?*

Аннотация. Природа сознания является фундаментальной научной проблемой, решения которой в настоящее время не существует. Отсутствие общепризнанных представлений о сознании влечет за собой проблему обнаружения функции сознания, которая также является предметом дискуссий. Несмотря на отсутствие обоснованных научных представлений о природе сознания и его связи с материальным субстратом, в научной дискуссии доминирует тенденция к расширению присутствия сознания в мире за счет других животных, искусственного интеллекта, мира в целом в случае современных версий панпсихизма. Эта тенденция закрепляется в виде жестких моральных норм. В статье рассматривается спекулятивная модель разной степени актуализации потенциальной функции сознания у человека. Эта модель является аргументом против необоснованного расширения присутствия сознания в мире и аргументом в пользу этической целесообразности ориентации на онтологическую исключительность человека.

Ключевые слова: сознание, воображение, психопатия, шизофрения.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Мерзляков С.С. Все ли мы — люди? // *Философия хозяйства*. 2026. № 3. С. 230—243. DOI: